

УДК 376

DOI 10.5281/zenodo.15260894

Научная статья

ПРОФИЛАКТИКА КОМПЬЮТЕРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ У ШКОЛЬНИКОВ 14-15 ЛЕТ СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

PREVENTION OF COMPUTER ADDICTION FOR SCHOOLCHILDREN AGED 14-15 YEARS BY MEANS OF PHYSICAL EDUCATION

ОЛЬХОВИК ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА,

кандидат исторических наук, доцент,

«Российский университет спорта «ГЦОЛИФК» (РУС «ГЦОЛИФК»).

OLKHOVIK TATIANA NIKOLAEVNA,

Candidate of Historical Sciences, Associate Professor,

Russian University of Sports "GTSOLIFK" (RUS "GTSOLIFK").

В данной статье рассматривается проблема компьютерной зависимости у школьников 14-15 лет. В работе акцентируется внимание на использовании средств физической культуры для профилактики потребности в электронной вычислительной машине у подростков. Обращается внимание на положительное влияние средств физической культуры на здоровье подростков и предотвращение зависимости. В ходе педагогического эксперимента доказана эффективность разработанной экспериментальной программы и ее использование для предупреждения компьютерной зависимости.

This article examines the problem of computer addiction in schoolchildren aged 14-15. The work focuses on the use of physical education tools to prevent the need for an electronic computer in adolescents. Attention is drawn to the positive impact of physical education on the health of adolescents and the prevention of addiction. In the course of the pedagogical experiment, the effectiveness of the developed experimental program and its use for the prevention of computer addiction were proved.

Ключевые слова: *аддиктивное поведение, компьютерная зависимость, образование, подростки, профилактика, физическая культура.*

Key words: *addictive behavior, computer addiction, education, adolescents, prevention, physical education.*

Проблема компьютерной зависимости в подростковом возрасте приобретает особую остроту в условиях тотальной цифровизации общества. С одной стороны, информационные технологии открывают широкие возможности для обучения, развития, коммуникации. С другой – их чрезмерное и неконтролируемое использование порождает новый вид аддиктивного поведения, оказывающий негативное влияние на все сферы жизни человека.

По данным исследований, от 2 до 10 % подростков имеют клинически выраженную компьютерную зависимость, а у 20-30 % наблюдаются отдельные ее симптомы [7, с. 41-46]. Увлеченность виртуальным миром приводит к снижению успеваемости, конфликтам в семье, уходу от реального общения, проблемам физического и психического здоровья [9, с. 238-241].

Подростковый возраст является сензитивным периодом для формирования аддикций в силу незрелости эмоционально-волевой сферы, поиска идентичности, стремления к автономии [8, с. 158-162]. Неустойчивая самооценка, трудности общения, потребность в смене впечатлений толкают подростка в виртуальный мир, где можно реализовать фантазии и уйти от проблем [10, с. 91-94]. В этих условиях особую значимость приобретает профилактика компьютерной зависимости, основанная на комплексном подходе и учете возрастных особенностей.

Исследователь А.А. Малахатка выделяет три основных метода превенции: информирование, обучение навыкам и развитие личностных ресурсов [5, с. 161-163].

Исследователи Л.Н. Юрьева, Т.Ю. Больбот предлагают поэтапную модель профилактики, включающую диагностику, просвещение, коррекцию поведения и отношений, закрепление навыков [11, с. 196]. Важную роль в профилактике призвана играть физическая культура как естественная альтернатива виртуальному миру. Регулярные занятия спортом повышают самооценку, снижают тревожность, агрессивность, развивают самоконтроль и коммуникативные навыки [3, с. 66-68]. Они наполняют жизнь подростка яркими эмоциями, достижениями, дружеским общением [2, с. 61-65]. Вместе с тем анализ литературы выявил недостаточную разработанность проблемы использования средств физической культуры в профилактике компьютерной зависимости. Большинство исследований носят теоретический характер, мало эмпирических данных об эффективности спортивно-оздоровительных программ. Нет единой модели психолого-педагогического сопровождения подростков группы риска средствами физической культуры.

Понятие «компьютерная зависимость» относительно новое в психологии и педагогике. Впервые о нем заговорили в 80-х годах прошлого столетия. Доктор психологии Питтсбургского университета К. Янг под компьютерной зависимостью понимала «расстройство поведения в результате использования Интернета и компьютера, оказывающее пагубное воздействие на бытовую, учебную, социальную, рабочую, семейную, финансовую или психологическую сферы деятельности человека» [5, с. 161-163].

Исследователь М.С. Иванов представляет данный феномен как «привыкание, психологическую зависимость человека от любого вида игровой деятельности», имея в виду прежде всего компьютерные игры [4, с. 223-230]. Д.И. Воронов под компьютерной зависимостью понимает «пристрастие к занятиям, связанным с использованием компьютера, приводящее к резкому сокращению всех остальных видов деятельности, ограничению общения с другими людьми» [1, с. 123-126]. В данном определении акцентируется внимание на сужении круга интересов и замыкании человека в виртуальном пространстве. Несмотря на некоторые различия в трактовках, большинство исследователей сходятся во мнении, что компьютерная зависимость представляет собой форму аддиктивного поведения, связанную с уходом от реальности в виртуальный мир и изменением психического состояния посредством чрезмерного использования компьютера и Интернета.

Существуют определенные симптомы, позволяющие распознать компьютерную зависимость у человека. М. Орзак выделяет ряд психологических и физических признаков данного расстройства [6]. К психологическим симптомам относятся: хорошее самочувствие или эйфория за компьютером; невозможность остановиться и прекратить работу или игру на компьютере; постоянное увеличение количества времени, проводимого за компьютером; пренебрежение семьей и друзьями; ощущение пустоты, депрессии, раздражения вне компьютера; ложь членам семьи о своей деятельности; проблемы с учебой или работой [6].

Среди физических симптомов М. Орзак называет: синдром карпального канала (туннельное поражение нервных стволов руки); сухость и боль в глазах; головные боли по типу мигрени; боли в спине, шее; расстройства сна и питания; пренебрежение личной гигиеной [6].

Таким образом, компьютерная зависимость затрагивает не только психологическое состояние человека, но и негативно сказывается на его физическом здоровье.

Особенно остро проблема компьютерной зависимости стоит в подростковом возрасте. Исследователи К. Янг, А. Шень, А. Голдберг выделили основные причины, по которым подростки уходят в виртуальную реальность, связанные с избеганием проблем, возможностью реализации представлений или фантазий, необходимостью эмоциональной поддержки и внимания. Большинство этих причин связаны с особенностями подросткового возраста – кризисом идентичности, неустойчивой самооценкой, трудностями в общении со сверстниками и взрослыми, стремлением к независимости и самостоятельности.

Например, согласно исследованиям К. Янга, основной причиной интернет-зависимости у подростков является поиск опыта социальной поддержки в виртуальном пространстве. Те, кто чувствует себя отвергнутым в реальном общении, пытаются компенсировать это онлайн-взаимодействием. Неограниченный доступ к информации в сети Интернет, который К. Янг называет «информационным вампиризмом», также может стать причиной компьютерной зависимости у подростков. Бесконечный поток новых стимулов и впечатлений способен вызывать привыкание.

Следует отметить, что компьютерная зависимость приводит к серьезным негативным последствиям как для психики, так и для тела человека. Зависимый постепенно теряет контроль над своей жизнью, разрушая социальные связи и подвергая свое здоровье опасности. Стремление избежать проблем, отсутствие необходимых навыков саморегуляции и самоконтроля приводят к тому, что подросток выбирает более легкий путь – уход в альтернативный мир компьютерных игр и интернета. Там он чувствует себя увереннее, может реализовать фантазии и примерить на себя разные роли.

Потребность в принадлежности референтной группе, которая в подростковом возрасте выходит на первый план, также может удовлетворяться через общение в тематических сообществах, форумах, чатах. Анонимность коммуникации в сети облегчает самораскрытие и самопрезентацию.

Следовательно, недостаточная социальная компетентность в сочетании с особенностями подросткового периода (неустойчивая самооценка, проблемы коммуникации, стремление к независимости) создают предпосылки для формирования компьютерной зависимости.

Таким образом, компьютерная зависимость представляет собой форму аддиктивного поведения, связанную с уходом от реальности в виртуальное пространство посредством чрезмерного использования компьютера и Интернета. Она приводит к негативным психологическим и физическим последствиям, проявляющимся в характерной симптоматике.

В данном исследовании для изучения возможностей профилактики компьютерной зависимости у подростков средствами физической культуры применялся следующий комплекс методов.

Теоретические методы включали анализ и обобщение научно-методической литературы по проблеме компьютерной зависимости, психологическим особенностям подросткового возраста, роли физической культуры в профилактике аддиктивного поведения.

Эмпирические методы состояли из педагогического наблюдения за поведением подростков на уроках и во внеурочной деятельности и психодиагностического тестирования с использованием стандартизированной методики (тест К. Янга).

Педагогический эксперимент проводился для проверки эффективности разработанной программы профилактики и включал констатирующий, формирующий и контрольный этапы.

Педагогический эксперимент проводился на базе государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы с сентября по декабрь 2024 года.

В педагогическом эксперименте приняли участие 20 учащихся в возрасте 14-15 лет. Участники эксперимента были разделены на 2 группы – контрольная (КГ) и экспериментальная (ЭГ), по 10 человек в каждой.

В ходе педагогического эксперимента была разработана экспериментальная программа профилактики компьютерной зависимости у школьников 14-15 лет средствами физической культуры, которая апробировалась на уроках физической культуры.

В начале и в конце эксперимента проводилось тестирование по методике К. Янга, позволяющее выяснить наличие или отсутствие у школьников компьютерной зависимости.

По результатам первичного тестирования по методике К. Янга было установлено, что лишь треть подростков (30 % в ЭГ и 40 % в КГ) не имеют признаков компьютерной зависимости. У половины (50 %) подростков ЭГ и 40 % КГ отмечаются некоторые проблемы, связанные с чрезмерным увлечением компьютером. А у каждого пятого (20 %) в обеих группах диагностирована сформированная компьютерная зависимость. Для них характерна полная поглощенность компьютерными играми и интернетом, потеря контроля над временем и своим поведением, социальная изоляция. Эти подростки нуждаются в специальной психокоррекционной работе по преодолению компьютерной зависимости.

Таким образом, данные диагностики по тесту К. Янга подтверждают широкую распространенность компьютерной зависимости среди современных подростков. Более половины из них демонстрируют те или иные признаки аддиктивного поведения в сфере использования компьютера и интернета. Это создает угрозу для их полноценного личностного развития и социальной адаптации.

Сопоставление результатов по тесту К. Янга с данными наблюдения и анкетирования показывает, что компьютерная зависимость тесно связана с особенностями образа жизни и досуга подростков. Дети, чрезмерно увлеченные компьютером, как правило, мало двигаются, имеют ограниченные интересы и контакты со сверстниками вне сети. Для них характерна социальная пассивность, избегание реальных проблем и ответственности.

В то же время включение подростков в активную физкультурно-спортивную деятельность, расширение круга живого общения способствуют профилактике компьютерной зависимости. У школьников, регулярно занимающихся спортом, участвующих в соревнованиях и играх, увлеченность виртуальным миром выражена значительно меньше. Для них компьютер – лишь одна из сфер жизни, не заменяющая реальных достижений и эмоций.

Все это подтверждает целесообразность использования средств физического воспитания в профилактике компьютерной зависимости у подростков. Спорт и здоровый досуг могут стать эффективной альтернативой бегству в виртуальную реальность, помочь обрести уверенность в себе, развить навыки коммуникации и самоконтроля.

Анализ литературных источников и результаты предварительного анкетирования и тестирования показывают, что необходимо разработать экспериментальную программу профилактики компьютерной зависимости у школьников 14-15 лет средствами физической культуры. Цель экспериментальной программы заключалась в том, чтобы сформировать у подростков устойчивый интерес к физической активности и спорту как альтернативы виртуальному времяпрепровождению, развитие личностных ресурсов для преодоления аддиктивных форм поведения. Задачи программы: повысить уровень информированности подростков о сущности, признаках и последствиях компьютерной зависимости; сформировать мотивацию к здоровому образу жизни и активному досугу; развить навыки саморегуляции и самоконтроля поведения; скорректировать неадаптивные коммуникативные установки и самоотношение подростков; расширить репертуар конструктивных способов преодоления стресса и негативных эмоциональных состояний.

Содержание экспериментальной программы представлено блоками: информационно-просветительским, развивающим, консультативным.

Информационно-просветительский блок был нацелен на расширение представлений подростков о психологических и физиологических аспектах компьютерной зависимости, способах ее профилактики. Он реализовывался посредством мини-лекций, бесед, дискуссий, демонстрации видеоматериалов в рамках классных часов (1 раз в месяц по 45 минут).

Развивающий блок ставил задачу вовлечения подростков в активную физкультурно-спортивную деятельность как условие развития произвольности, самоконтроля, коммуникативных навыков, позитивного самоотношения. Он был представлен комплексом специальных уроков физической культуры с элементами психотренинга (2 раза в неделю по 45 минут), дополнительными спортивными секциями и кружками по выбору (2-3 раза в неделю по 60-90 минут), ежемесячными спортивно-массовыми мероприятиями (4-5 часов).

Консультативный блок обеспечивал индивидуальное и групповое психологическое консультирование подростков и их родителей по вопросам преодоления чрезмерного увлечения компьютером, организации режима дня и досуга, детско-родительских отношений (2 раза в месяц по запросу).

В содержание экспериментальной программы нами были внедрены средства физического воспитания, направленные на профилактику компьютерной зависимости.

После реализации экспериментальной программы мы провели повторное тестирование по методике К. Янга. Сравнение результатов первичного и повторного измерений позволило оценить динамику исследуемых показателей и сделать вывод об эффективности программы профилактики.

В таблице 1 представлены средние значения и стандартные отклонения показателей до и после эксперимента в ЭГ и КГ, а также результаты статистической проверки различий по t-критерию Стьюдента для зависимых выборок.

Таблица 1. Динамика исследуемых показателей в ходе эксперимента (средние значения, стандартные отклонения, t-критерий Стьюдента)

Показатели	ЭГ (n=10)	КГ (n=10)
Уровень компьютерной зависимости (тест К. Янг, баллы):		
До эксперимента	68,4±12,5	65,7±14,1
После эксперимента	42,3±9,7	59,2±11,8
t	5,84	1,39
p	<0,001	>0,05

Как видно из таблицы, в экспериментальной группе после проведения профилактической работы произошли статистически значимые изменения по всем исследуемым показателям ($p < 0,05$). Уровень компьютерной зависимости в экспериментальной группе снизился в среднем с 68,4 до 42,3 баллов, что соответствует переходу из категории «проблемное использование компьютера» в «норму». В контрольной группе статистически значимых сдвигов в исследуемых показателях за период эксперимента не произошло ($p > 0,05$). Незначительные колебания средних значений носят случайный характер и находятся в пределах стандартной ошибки. Это говорит о том, что без специально организованной профилактической работы уровень компьютерной зависимости и характеристики личности подростков остаются относительно стабильными и часто неблагоприятными.

Следовательно, после реализации экспериментальной программы уровень компьютерной зависимости снизился в среднем на 38 %, что подтверждает профилактический потенциал физической культуры. Физкультурно-спортивная деятельность оказала комплексное воздействие на личность подростков.

Таким образом, результаты экспериментального исследования научно обосновывают эффективность физической культуры как средства профилактики компьютерной зависимо-

сти у подростков при условии системной организации физкультурно-оздоровительной работы с учетом возрастных особенностей и личностных потребностей учащихся.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Воронов Д.И. Профилактика и психокоррекция компьютерной зависимости комплексом средств психотренинга и физической культуры // Вестник Череповецкого государственного университета. 2014. № 5(58). С. 123-126.
2. Данелян С.В. Интернет-зависимость и ее профилактика в подростковой среде // Гарантии прав ребенка - безопасность детства: сб. науч. тр. М., 2018. С. 61-65.
3. Егунова А.П., Шубович М.М. Профилактика интернет-зависимости старшеклассников средствами физической культуры и спорта // Теория и практика физической культуры. 2023. № 6. С. 66-68.
4. Иванов М.С. Психологические аспекты негативного влияния игровой компьютерной зависимости на личность человека // Психология зависимости: хрестоматия / сост. К. В. Сельченко. Минск: Харвест, 2004. С. 223-230.
5. Малахатка, А.А. Организация профилактики компьютерно-игровой зависимости у молодежи на муниципальном уровне // Вестник современных исследований. 2018. № 7.3(22). С. 161-163.
6. Орзак М.Х. Компьютерная зависимость: что это? // Психиатрические времена. URL.: www.psychiatric-timas.com (дата обращения: 25.11.2024).
7. Паламонов И.Ю. О включении подростков в профилактическую работу по ресоциализации сверстников посредством интернета // Воспитание школьников. 2013. № 10. С. 41-46.
8. Розумань И.В., Воротилин И.Р. Профилактика рисков и угроз современной интернет-среды // Гарантии прав ребенка – безопасность детства: сб. науч. тр. М., 2018. С. 158-162.
9. Рудагина В.А. Психолого-педагогическая профилактика аддиктивного поведения у взрослых // Профессионализм педагога: сущность, содержание, перспективы развития: материалы междунар. науч.-практ. конф., 16-17 марта 2017 г. М., 2017. Ч. 2. С. 238-241.
10. Смирнова А.В. Профилактика аддиктивного поведения среди подростков и их родителей // Проблемы социальной исключенности личности и группы в современном обществе, их решение средствами социальной работы: Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, 22 марта 2012 г.: сб. ст. Тольятти, 2012. С. 91-94.
11. Юрьева Л.Н., Больбот Т.Ю. Компьютерная зависимость: формирование, диагностика, коррекция и профилактика. Днепропетровск: Пороги, 2006. 196 с.

Поступила в редакцию: 15.04.2025

Принята в печать: 21.05.2025

© Ольховик Т.Н., 2025.